

Document cadre sur la réussite étudiante

Par Simon Bolduc, Maryse Beaulieu, Esther Dubé

Conseiller et conseillères en pédagogie universitaire
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Contributions

Ce document est une production du Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Cette version a été révisée en août 2025.

Recherche : Simon Bolduc

Rédaction : Simon Bolduc, Maryse Beaulieu et Esther Dubé

Conception graphique et mise en page : Maryse Beaulieu et Esther Dubé

Illustration en couverture : Illustrateur Rochak Shukla, [distribution Freepik](#)

Révision linguistique : Esther Dubé, Maryse Beaulieu

Pour citer ce document :

Bolduc, S., Beaulieu, M. et Dubé, E (2025). *Document cadre sur la réussite étudiante*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY

Ce document est rendu disponible selon les termes de la Licence [CC BY 4.0](#)

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- **Adapter** – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- **Paternité** – Vous devez citer le nom des auteurs originaux en toutes circonstances.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE : UN APPEL À LA COLLABORATION	3
1. CINQ PRINCIPES D’ACTION	5
1.1. Neuf constats tirés de la littérature scientifique	6
1.2. Pertinence d’une pédagogie de la première année.....	7
2. INDICATEURS DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE	8
2.1. Indicateurs sur la transition inter-ordre.....	9
2.2. Indicateurs sur le soutien aux personnes étudiantes appartenant à un groupe minoritaire.....	10
2.2.1. Provenance de l’international ou issue de l’immigration récente	10
2.2.2. Responsabilités parentales	10
2.2.3. Situation de handicap autodéclarée ou ayant des besoins particuliers.....	11
2.3. Indicateurs sur les structures d’intégration sociale et académique	11
2.3.1. Cohérence institutionnelle	11
2.3.2. Caractéristiques socio-environnementales	11
2.3.3. Intégration sociale	11
2.3.4. Réussite académique.....	12
2.4. Conditions de réussite en lien avec le personnel enseignant et l’institution	12
2.4.1. Développement pédagogique du personnel enseignant	12
2.4.2. Intégration à une « communauté académique »	13
2.4.3. Services facultaires ou institutionnels	13
3. RÉFÉRENCES.....	14
3.1. Références dans ce document	14
3.2. Autres références consultées.....	16

Document cadre sur la réussite

LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE : UN APPEL À LA COLLABORATION

Ce document présente un positionnement sur une stratégie en réussite étudiante avec l'objectif d'orienter les interventions du Service de soutien à la formation (SSF). Il s'agit d'un état des lieux non exhaustif indiquant les grandes lignes de ce que la recherche nous apprend à ce jour sur l'enjeu de la réussite étudiante en enseignement supérieur. Il contient deux sections. Une première section précise cinq principes d'action favorables à une réussite étudiante en enseignement supérieur. Ces principes d'action correspondent à des points de repère permettant d'embrasser les multiples composantes de l'enjeu de la réussite étudiante. Une deuxième section s'appuie sur la littérature scientifique et présente des dimensions qui permettent de documenter des aspects spécifiques de la réussite pour approfondir sa compréhension du phénomène. Ces différentes dimensions sont organisées en quatre axes.

Ce document vise à développer une compréhension de l'enjeu de la réussite et, bien sûr, sert à appuyer le développement des axes de travail de l'équipe du Service de soutien à la formation (SSF). Sa rédaction répond à un désir de mutualisation pour faire de la réussite étudiante un projet collectif. Pour ce faire, ce document cadre répond à l'observation de Mikaël De Clercq de l'Université catholique de Louvain :

« Il est frappant de constater que les différents acteurs de la réussite collaborent peu. Ce manque de communication engendre des redites, la répétition d'erreurs du passé et une baisse générale de l'efficacité dans nos interventions. Une meilleure mutualisation des connaissances permettrait d'arrêter de "réinventer la roue" et de profiter ensemble des compétences complémentaires de chacun des acteurs. » (De Clercq, M., 2019, p.3)

Dans la mesure où toute la communauté UdeS travaille à la réussite étudiante, le partage des ressources et la mise en commun des initiatives qui se vivent sur nos campus seraient un premier pas pour soutenir encore mieux toute la communauté étudiante. Nous souhaitons que ce document cadre puisse contribuer à cette mutualisation des initiatives.

Avant tout, définir la réussite étudiante

La réussite étudiante¹ concerne **l’engagement et la participation de la personne étudiante au sein d’une communauté d’apprentissage contributive au développement de compétences de haut niveau menant à la fois à l’accomplissement de son projet personnel d’études et à l’atteinte de son plein potentiel.**²

Cette définition met l’accent sur **trois composantes** qui sont centrales dans une stratégie institutionnelle qui valorise la réussite étudiante.

Premièrement, la **composante collective de la réussite** où il est question d’assurer l’adaptation sociale et académique des personnes. En effet, même si on sait que les efforts individuels représentent une facette importante de la réussite, les facteurs familiaux, éducatifs et sociaux sont également déterminants (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017). Cette composante collective de la réussite d’une personne suppose qu’elle puisse participer activement à la communauté universitaire, sur les plans académique et social. D’ailleurs, dans leur révision du modèle de Tinto (1987) de la persévérance étudiante en enseignement supérieur, Qvortrup et Lykkegaard (2022) insistent sur l’importance de se centrer sur la conception des environnements d’apprentissage pour améliorer l’expérience institutionnelle des personnes étudiantes. Pour ce faire, les auteurs décrivent comment les pratiques pédagogiques peuvent faciliter autant l’intégration des personnes au sein de leur communauté disciplinaire (*academic system*) que l’intégration sociale (*social system*). Le but étant de développer chez la population étudiante un sentiment d’appartenance à la communauté universitaire pour favoriser l’adaptation au milieu.

Deuxièmement, la **composante développementale** où les efforts investis, l’acquisition de connaissances, d’habiletés cognitives, métacognitives et socioaffectives (Vasseur, 2015) ainsi que le développement de compétences sont au service de l’atteinte du plein potentiel de la personne. Il n’est pas rare que la réussite scolaire véhicule l’idée principale de performance dans le but d’obtenir une certification (CAPRES, 2018). Sans évacuer cette finalité, la réussite peut être perçue bien plus largement comme un processus où « les étudiants réussissent chaque fois qu’ils franchissent avec succès un obstacle ou un seuil critique, qui jalonnent inéluctablement leur projet d’études, de l’étape de l’accès à l’université jusqu’à l’insertion socioprofessionnelle au terme des études » (CSÉ, 2010). De fait, la composante développementale souligne que la réussite est progressive et qu’elle se traduit en continu durant toute le parcours d’études.

Troisièmement, la **composante personnelle** où nous avons au cœur du parcours étudiant un projet d’études unique à chaque personne. Le projet d’études se veut personnalisé et évolutif. En effet, en parallèle à l’enjeu d’adaptation à l’environnement universitaire, la personne étudiante fait aussi face à l’enjeu de construire un

¹ Définition inédite inspirée de la définition de la réussite étudiante du Conseil supérieur de l’Éducation (2010, p. 61), à laquelle nous avons ajouté la dimension collective de la réussite.

² Ici, le terme plein potentiel équivaut au concept de « développement sur les plans professionnel, artistique, scientifique, culturel, civique et personnel » qui est utilisé dans la définition du CSÉ (2010).

projet professionnel clair qui soit en cohérence avec les autres sphères de sa vie (De Clercq *et al.*, 2022). Que la personne étudiante poursuive une formation professionnalisante ou non, sa formation universitaire constitue une rampe de lancement vers sa vie future. Quel que soit le domaine choisi, la personne étudiante doit voir que sa formation la prépare aux défis qui l'attendent, qui seront certes professionnels, mais aussi scientifiques, culturels, civiques et personnels. L'environnement universitaire axé sur la réussite doit accompagner la personne étudiante à concilier ce double enjeu d'adaptation et d'orientation (De Clercq *et al.*, 2022) en amenant la personne étudiante à clarifier et à communiquer ses attentes envers son projet d'études, et ce, en continu. Aussi, en intégrant des apprentissages expérientiels tôt dans tous les programmes pour favoriser l'autonomie de la personne étudiante, son engagement et le développement de compétences transversales nécessaires toute sa vie durant (UNESCO, 2017), comme la communication interpersonnelle, la réflexivité, la collaboration, se donner le droit à l'erreur, se connaître et à se positionner.

Finalement, cette définition a l'avantage de se centrer sur le projet d'études de chaque personne étudiante. Ce faisant, la réussite est considérée comme « un parcours progressif nécessitant un équilibre délicat entre les différents déterminants de la réussite » (De Clercq *et al.*, 2018, p. 12). Ces déterminants de la réussite sont autant de conditions facilitatrices pour l'aboutissement de tous les projets d'études portés par l'ensemble de la population étudiante.

1. CINQ PRINCIPES D'ACTION

La réussite étudiante est multidimensionnelle, ce qui explique que nous retrouvons dans la littérature scientifique de nombreuses listes d'indicateurs et de facteurs propices à la réussite du plus grand nombre. Bien que ces listes puissent être utiles, comme le démontre la deuxième section du document cadre, notamment, pour intervenir sur des enjeux ciblés, elles aident peu à établir des stratégies institutionnelles se voulant structurantes et contextualisées à la diversité des réalités facultaires et départementales.

De manière à aborder stratégiquement la complexité de l'enjeu de la réussite étudiante et de mener des actions structurantes, cinq principes d'action ont été élaborés. Ces principes reposent sur une analyse des éléments clés qui ressortent d'une recension des écrits en réussite étudiante en enseignement supérieur.

Cinq grands principes pour guider nos interventions :

1. **Principe de prévention** : Concentrer nos interventions principales vers des moments clés du parcours étudiant : cibler les moments de transition. En ce sens, la première année universitaire est charnière.
2. **Principe d'intervention systémique** : Tendre vers une approche systémique, limiter les actions périphériques et privilégier le développement d'une approche programme en réussite.
3. **Principe d'engagement** : Considérer les pratiques pédagogiques comme des vecteurs d'intégration disciplinaire et sociale : favoriser des pédagogies qui suscitent l'engagement des personnes étudiantes.

4. **Principe d'appartenance** : Susciter des interactions constructives entre les personnes enseignantes et les personnes étudiantes, ainsi qu'entre les personnes étudiantes entre elles. Créer des relations programme-personnes étudiantes mutuellement significatives. Se fonder sur des rétroactions régulières afin de permettre autant aux personnes étudiantes qu'au personnel enseignant de s'ajuster.
5. **Principe d'autodétermination** : Favoriser une prise en charge du projet d'études par les personnes étudiantes.

Consulter la version interactive [Cinq principes d'action pour la réussite](#) de Dubé, E (2023).

1.1. NEUF CONSTATS TIRÉS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Les cinq principes d'actions reposent sur une analyse des principaux indicateurs de la réussite étudiante (deuxième section) et de neuf constats tirés de la littérature scientifique. Ainsi, en complémentarité aux indicateurs, qui précisent davantage ce qui nous permet d'étudier la réussite et de cibler des groupes minoritaires aux besoins particuliers, les neuf constats informent davantage sur les stratégies ou les conditions à mettre en place pour créer des environnements d'apprentissage favorables à la réussite étudiante.

Voici les neuf constats tirés de notre recension des écrits :

1. Prendre en compte que les premières semaines ont un effet déterminant sur la réussite et la persévérance (Van Herpen, Meeuwisse, Hofman et Severiens, 2020 ; De Clerq, Michel, Remy et Galand, 2019).
2. Cibler de manière précoce les personnes étudiantes à risque (Dupont *et al.*, 2015 ; Tinto, 2006 ; Vasseur, 2015).
3. Enquêter pour savoir pourquoi les personnes abandonnent (Manyanga *et al.* (2017), car l'élaboration de stratégies efficaces de prévention exige un portrait clair des personnes qui abandonnent prématurément (Bean, 2005 ; Crosta, 2013 ; Dupont *et al.*, 2015). Également, il est important de rester vigilant lorsque nous faisons référence aux taux d'abandon et d'échec. Certaines personnes étudiantes peuvent simplement se réorienter (Dupont *et al.*, 2015, p. 127).
4. Tenir compte de la diversité de la population étudiante, car les besoins d'aujourd'hui sont différents de ceux des cohortes précédentes (Levine et Dean, 2012, cité par Manyanga *et al.*, 2017).
5. Adopter une approche intégrée, en évitant de privilégier des actions périphériques (ex. formation hors programme sur les méthodes de travail). Considérer plutôt le rôle d'intégration que joue l'environnement d'apprentissage de proximité et d'engager pleinement le personnel enseignant et d'encadrement auprès de la communauté étudiante (Tinto, 2000). Miser aussi sur l'engagement social des personnes étudiantes pour soutenir leur intégration (Booth *et al.* 2014).
6. Considérer la diversité des acteurs : la réussite étudiante concerne autant les caractéristiques des personnes étudiantes que celles de l'institution, du personnel enseignant et d'encadrement, que des pratiques d'enseignement (Dupont *et al.*, 2015).
7. Se fonder sur des rétroactions régulières bidirectionnelles pour permettre des ajustements en continu autant pour les personnes étudiantes qu'enseignantes (Tinto, 2000).

8. Créer des relations entre le programme et les personnes étudiantes mutuellement significatives (Bruning, 2002) et miser sur le développement d'un sentiment d'appartenance des personnes étudiantes [Pedler, Willis et Nieuwoudt, 2022 ; (Mahoney, Kumar et Sabsabi, 2022)].
9. Encourager des pratiques pédagogiques qui assurent autant une intégration disciplinaire (*academic system*) qu'une intégration sociale (*social system*).

1.2. PERTINENCE D'UNE PÉDAGOGIE DE LA PREMIÈRE ANNÉE

La pédagogie de la première année, telle qu'introduite par Vasseur (2015), recoupe plusieurs des constats et des principes d'action proposés. Or, comme le précise l'auteur, les interventions associées à la pédagogie de la première année ont généralement le désavantage d'être complémentaires aux programmes d'études (et non intégrées) et elles ciblent des lacunes plutôt que d'offrir un soutien au développement global des personnes étudiantes. D'ailleurs, il apparaît que les interventions de ce type sont mieux reçues si elles sont intégrées au programme sans apparaître comme une béquille de secours (Mouhib, 2018; Baudier, Wilmet et Bachy, 2022).

Cela étant dit, la pédagogie de la première année propose des interventions pertinentes à prendre en compte. Ces interventions se justifient par les exigences associées à cette phase de transition, d'adaptation et de transformation qu'est la première année universitaire. Également, aux efforts consentis par les personnes étudiantes pour ajuster leurs méthodes d'apprentissage et leurs stratégies d'études. Finalement, par le taux d'abandon élevé lors de la première année. Vasseur (2015) précise sept interventions pour une pédagogie de la première année :

1. L'identification des personnes étudiantes à risque;
2. L'insertion intellectuelle et sociale des personnes étudiantes qui amorcent leur parcours d'études ;
3. La préparation des personnes étudiantes à poursuivre et à réussir des études postsecondaires (les conditions de réussite, p. 32);
4. L'apport des communautés d'apprentissage;
5. Le mentorat des nouvelles personnes étudiantes;
6. Le suivi et le soutien des personnes étudiantes en difficulté (système de suivi de la communauté étudiante);
7. Moments d'apprentissage hors cours offerts pour approfondir les bases disciplinaires.

Bien que certaines personnes enseignantes renvoient la responsabilité de la réussite aux personnes étudiantes eux-mêmes et à leurs caractéristiques propres, il est essentiel, comme le valorise une pédagogie de la première année, de se rappeler de la responsabilité institutionnelle et pédagogique sur leur engagement (Baudier et al., 2022). En cela, advenant que la possibilité d'intervenir sur l'environnement institutionnel ou facultaire est limité et qu'une personne enseignante se demande comment contribuer à la réussite étudiante, trois facteurs de réussite sont à retenir (Fokkens-Bruinsma, Vermue, Deinum et van Rooij, 2021) :

- **Le développement d'un sentiment d'efficacité personnel** : la croyance d'une personne en sa capacité d'accomplir avec succès des actions liées aux études universitaires, comme prendre des notes et rédiger un rapport ou un essai.
- **Un apprentissage autorégulé** : capacité de la personne à formuler des objectifs, d'utiliser des stratégies d'apprentissage pour atteindre ces objectifs et en assurer un suivi.
- **Le développement d'un sentiment d'appartenance et d'engagement** : le sentiment d'appartenance est favorisé lorsque les étudiants aiment venir sur le campus, aiment entretenir des amitiés avec d'autres étudiants (même au-delà du contexte académique) ; l'implication dans des clubs et des sociétés est un mécanisme important pour se sentir engagé.

2. INDICATEURS DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

Cette deuxième section présente plusieurs indicateurs qui sont associées à la réussite étudiante. Ces derniers peuvent servir une diversité d'objectifs spécifiques, la réussite étant un phénomène vaste et complexe à comprendre. Par exemple, si l'Université de Sherbrooke souhaitait mieux documenter la réussite qui se joue pour sa population étudiante pour mieux comprendre ce phénomène et, éventuellement, poser des actions ciblées pour accroître la réussite étudiante, elle devrait d'abord choisir un certain nombre d'indicateurs à documenter. Pour ce faire, quatre axes d'intervention pourraient être envisagés :

1. Veiller à une transition inter-ordre réussie par une considération des prédicteurs de la réussite.
2. Aider des groupes minoritaires aux prises avec des obstacles à la réussite en s'appuyant sur des indicateurs qui touchent directement leur réalité.
3. Évaluer les structures d'intégration sociale et académique favorisant l'engagement qui sont en œuvre dans les programmes et les mécanismes qui accroissent les liens entre programmes et population étudiantes.
4. Identifier certaines « conditions de réussite » reconnues et observer leur présence (ou absence) dans les environnements de formation.

La notion de « conditions de réussite » signifie qu'il existe des conditions reconnues comme facilitantes pour la réussite. Cependant, leur seule présence ne peut servir à évaluer leur impact sur la réussite de la population étudiante, pas plus que leur absence ne garantira une réussite moindre. Pour assurer qu'une condition a un réel impact il est indispensable de s'intéresser aux dimensions qualitatives des mesures existantes. Prenons l'exemple du comité d'encadrement aux cycles supérieurs. Le comité d'encadrement est connu comme une condition de réussite. Cependant, sa présence nous dit peu sur l'impact réel de cette mesure. Pour savoir si la présence d'un comité joue un rôle sur la réussite, il faudra documenter des dimensions qualitatives de cette mesure, avant de conclure qu'il aura un impact certain sur la réussite.

2.1. INDICATEURS SUR LA TRANSITION INTER-ORDRE

Certaines caractéristiques des personnes étudiantes facilitent leur transition vers l'enseignement supérieur. Selon Tinto (2006), « les caractéristiques individuelles sont les variables les plus distales de la réussite.

Celles-ci influencent directement les habitudes d'études (qui correspondent à l'engagement) et les perceptions qu'ont les étudiants de leur environnement social » (Dupont *et al.*, 2015, p. 125).

Certaines caractéristiques sont également liées à l'adaptation des personnes étudiantes à leur environnement d'études. Par exemple, au niveau du degré d'engagement cognitif, il est possible que les méthodes d'évaluation en vigueur dans un programme d'études n'encouragent pas les personnes étudiantes à adopter des stratégies d'apprentissage en profondeur propice à leur réussite (De Clercq, Galand et Frenay, 2013 ; De Clercq et Roland, 2018 ; Dupont *et al.*, 2015).

Voici une liste d'indicateurs pour soutenir la transition de personnes étudiantes :

- Caractéristiques d'entrée (Dupont *et al.*, 2015).
 - Les performances passées
 - Les résultats obtenus aux tests d'admission
 - Contexte familial et milieu socio-économique d'origine
 - L'accès ou non à un soutien par les proches (Philion *et al.*, 2015)
 - Personnes étudiantes de première génération.
- Indécision sur le plan de l'orientation scolaire et professionnelle : l'absence de projet professionnel (Philion *et al.*, 2015).
- Degré de réceptivité aux demandes institutionnelles (une faible réceptivité peut indiquer une confiance exagérée en ses compétences).
- Défis personnels (Philion *et al.*, 2015)
 - Possibilité de créer une relation de confiance avec une personne-ressource (Philion *et al.*, 2015).
- Prérequis disciplinaires (De Clercq, 2019)
 - Degré d'adéquation entre les connaissances et habiletés requises et les exigences du nouveau programme d'études (Philion *et al.*, 2015).
- Croyances motivationnelles (Dupont *et al.*, 2015)
 - Croyances d'efficacité personnelle
 - Les buts de maîtrise
 - La motivation intrinsèque.
- Les visées et finalités : but de compétence ou buts de performance (Vasseur, 2015).
- Le degré d'engagement (Dupont *et al.*, 2015)
 - Engagement affectif
 - Engagement cognitif
 - Traitement superficiel ou en profondeur (lié aussi aux types d'évaluation et aux conséquences d'une restitution rapide et peu fréquente)

- Engagement métacognitif.
- Les stratégies métacognitives apparaissent comme les plus importantes : dans quel contexte utiliser telle ou telle stratégie (Phillon *et al.*, 2015)
 - Engagement comportemental.
- Le degré d'intégration des stratégies d'autorégulation (Hofer et Yu, 2003).
- Le degré d'intégration académique et sociale (Vasseur, 2015)
 - Le niveau d'importance et la valeur accordée à sa présence dans le programme d'études
 - La capacité à établir des relations informelles et formelles
 - Le niveau de réalisme des attentes
 - La capacité à acquérir des repères essentiels
 - Le degré de sentiment d'appartenance au programme
 - La capacité à réaliser les tâches fondamentales d'apprentissage propres au programme.

2.2. INDICATEURS SUR LE SOUTIEN AUX PERSONNES ÉTUDIANTES APPARTENANT À UN GROUPE MINORITAIRE

Les études démontrent que les personnes étudiantes issues d'un groupe minoritaire sont plus sensibles à l'environnement social (Dupont *et al.*, 2015). Il est donc recommandé aux institutions d'enseignement supérieur pour mieux connaître leur situation face à la réussite de documenter certains groupes minoritaires notamment les personnes étudiantes 1) qui sont issues de l'international ou de l'immigration récente; 2) celles qui exercent des responsabilités parentales; et 3) celles qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins particuliers.

Voici une liste des informations à collecter pour chacun de ces trois groupes :

2.2.1. PROVENANCE DE L'INTERNATIONAL OU ISSUE DE L'IMMIGRATION RÉCENTE

- Au 2^e et 3^e cycle
- Dont le principal revenu est une bourse provenant d'un projet de recherche
- Dont la langue parlée est autre que le français
- Qui suivent des cours de francisation
- Qui participent à un programme de parrainage et autres interventions institutionnelles (connaître le nombre de participants pour chacune)
- Qui résident sur le campus
- Qui sont parents
- Qui abandonnent leurs études
- Qui sont exclues d'un programme d'études.

2.2.2. RESPONSABILITÉS PARENTALES

- Au sein des programmes/de la faculté

- Au 2^e et 3^e cycle
- Dont le principal revenu est une bourse provenant d'un projet de recherche
- Qui sont monoparentales
- En attente d'une place en service de garde
- Qui réalisent un retour aux études
- Qui abandonnent leurs études
- Qui sont exclues de leur programme d'études

2.2.3. SITUATION DE HANDICAP AUTODÉCLARÉE OU AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

- Avec des mesures d'accommodement
- Au sein des programmes/de la faculté
- Au 2^e et 3^e cycle
- Qui réalisent un retour aux études
- Qui abandonnent leurs études
- Qui sont exclues de leur programme d'études

2.3. INDICATEURS SUR LES STRUCTURES D'INTÉGRATION SOCIALE ET ACADÉMIQUE

Cette section fait référence aux dimensions institutionnelles ou administratives qui marquent l'expérience des personnes étudiantes et qui ont un impact sur leur réussite.

2.3.1. COHÉRENCE INSTITUTIONNELLE

- Degré d'alignement entre les buts déclarés par l'institution et les actions des personnes enseignantes ou personnes-ressources qui les encadrent.

2.3.2. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES³

- Présence d'un soutien social pour la personne étudiante en appui au développement d'un sentiment d'efficacité personnelle (Dupont *et al.*, 2015).
- Développement d'une démarche de communication continue centrée sur la création de relations réciproques (Bruning, 2002).

2.3.3. INTÉGRATION SOCIALE

- Présence (ou non) d'activités d'intégration au sein du programme d'études (*Induction program*)
- Stratégie d'accueil des nouvelles personnes étudiantes

³ Terme qui provient de Dupont *et al.*, 2015

- Accès à des activités extracurriculaires (intégration sociale)

2.3.4. RÉUSSITE ACADÉMIQUE

Certains indicateurs sont associés à une réussite académique, en voici quelques-uns :

- Taux d'abandon par programme et par faculté. Ce qui pose la question de la proportion d'abandons considérée comme « acceptable » d'un programme à l'autre.
- Taux d'abandon par session
- Présence ou absence de cours-barrière⁴, c'est-à-dire des cours qui marquent négativement et fortement la réussite des personnes étudiantes (Maher et Macallister, 2013 ; Suresh, 2006).
- Taux d'exclusion par faculté/par programme
- Taux de diplomation et taux d'abandon
- Durée moyenne des études aux 2^e et 3^e cycle
- Résultats académiques antérieurs

2.4. CONDITIONS DE RÉUSSITE EN LIEN AVEC LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET L'INSTITUTION

Le personnel enseignant influence la réussite. Voici deux dimensions qui ont un impact direct sur la réussite étudiante, le développement pédagogique du personnel enseignant et l'intégration à une « communauté académique » puis une condition liée aux services offerts par l'institution.

2.4.1. DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Le développement pédagogique du personnel enseignant est une des conditions de réussite connue (Dupont *et al.*, 2015). Voici des indicateurs pour estimer les compétences enseignantes du personnel enseignant :

- Degré d'alignement curriculaire entre les activités pédagogiques d'un même programme.
- Degré d'alignement pédagogique de chaque activité pédagogique à l'égard des cibles d'apprentissage identifiées pour cette activité.
- Présentation des cibles d'apprentissage aux personnes étudiantes.
- Présence d'approches pédagogiques qui suscitent l'engagement.
- Degré d'intégration des pédagogies actives.

⁴ Ces cours sont parfois des barrages institutionnels à la réussite. Leur coût est double, voire triple. D'abord, ils comportent un coût monétaire pour les personnes étudiantes qui souhaitent persister et refaire le cours. Ils représentent aussi un coût élevé en termes de baisse d'estime personnelle et de perte de motivation pour les études. Et enfin, il dresse une coupure dans le rythme de l'évolution des cohortes et du parcours d'études des personnes. Synonymes : *Gatekeeper courses*, *weed out courses*, *barrier courses*, *gateway courses*

- Degré de participation en classe des personnes étudiantes.
- Degré de disponibilité du personnel enseignant.
- Quantité et qualité des rétroactions.
- Capacité à présenter une information clairement.
- Capacité du personnel enseignant à percevoir les difficultés des personnes étudiantes.
- Nombre et fréquence de contacts positifs entre le personnel enseignant et les personnes étudiantes.

2.4.2. INTÉGRATION À UNE « COMMUNAUTÉ ACADÉMIQUE »

L'une des conditions pour une intégration réussie est de soutenir les personnes étudiantes dans le développement du sentiment d'appartenance à une « communauté académique » qui vise à aider les personnes étudiantes à s'identifier à leur discipline et à leur programme (Tinto, 2000). Soulignons que ce type d'intégration sert aussi le sentiment d'intégration sociale dont certaines dimensions ont été nommées plus haut.

- Lieux et moments d'interaction avec les personnes enseignantes
 - Degré de contact informel
 - Qualité des relations entre les personnes enseignantes et personnes étudiantes.
- Perception de la charge de travail des personnes étudiantes
- Perception des personnes étudiantes de la communauté d'apprentissage
 - Présence ou absence de groupe d'études
 - Présence de partenaires de lecture
 - Degré de soutien par les pairs
- Apprentissage de connaissances et de compétences réflexives
- Interventions institutionnelles centrées sur l'apprentissage de stratégies d'autorégulation (Hofer et Yu, 2003)
- Les modalités d'évaluation des apprentissages utilisées
- Degré d'intégration des pédagogies collaboratives et coopératives
- Apprentissage des méthodes d'études et de travail disciplinaires. Dupont *et al.* (2015) insistent sur les compétences d'études, de prises de notes, de mémorisation ou de gestion de temps et que ces outils soient liés au domaine d'apprentissage
- Présence de soutien académique
 - Accès à des mentors, des tuteurs

2.4.3. SERVICES FACULTAIRES OU INSTITUTIONNELS

- Présence de services de soutien psychologiques
- Accès aux services
 - Outils promotionnels des services d'aide psychologique
- Présence de programme visant à aider la gestion de soi, des émotions et le stress

3. RÉFÉRENCES

3.1. RÉFÉRENCES DANS CE DOCUMENT

- Baron, M. P., Bonin, S., Descheneaux, F., Gérin-Lajoie, S., Koné, E. H. Y., Parent, S., et Royer, C. (2020). [Les leviers de la réussite aux cycles supérieurs dans le réseau de l'Université du Québec](#) : avis du comité scientifique de la Grande initiative réseau en Réussite.
- Baudier, A., Wilmet, E., et Bachy, S. (2022). Implication et développement professionnel des enseignants dans de nouveaux dispositifs pédagogiques favorisant l'apprentissage du métier d'étudiant. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 38(38 (2)). <https://journals.openedition.org/ripes/4114>
- Berthiaume, D. et Rege Colet, N. (2013). *La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques*. P. Lang.
- Bonin, S. (2020). [Référentiel de données sur la réussite des études. Premier, deuxième et troisième cycles universitaires](#). Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec, 68 pages.
- Booth, N. R., Travis, S. P., Borzumato-Gainey, C., et Degges-White, S. (2014). [Social involvement: Helping students find their place in campus life](#). Dans S. Degges-White et C. Borzumato-Gainey (Dir.), *College student mental health counseling: A developmental approach* (pp. 69–79). New York, Springer Publishing Company.
- Bruning, S. D. (2002). Relationship building as a retention strategy: Linking relationship attitudes and satisfaction evaluations to behavioral outcomes. *Public Relations Review*, 28 (1), 39-48. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811102001091>
- Conseil supérieur de l'éducation. (2010). *Rapport sur l'état et les besoins de l'Éducation 2008-2010* (Gouvernement du Québec). Conseil supérieur de l'éducation. <https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/50-0192-RF-conjuguer-equite-et-performance-REBE-2008-2010.pdf>
- De Clercq, M. (2019). *L'internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 38 (1). <https://doi.org/10.4000/ripes.3808>
- De Clercq, M., Galand, B., Hospel, V., Frenay, M. (2021). Bridging contextual and individual factors of academic achievement: a multi-level analysis of diversity in the transition to higher education. Dans *Frontline Learning Research*, Vol. 9, no.2, p. 96-120
- De Clercq, M., Michel, C., Remy, S., et Galand, B. (2019). Providing Freshmen with a Good “Starting-Block”: Two Brief Social-Psychological Interventions to Promote Early Adjustment to the First Year at University. *Swiss Journal of Psychology*, 78 (1-2), 69-75. <https://doi.org/10.1024/1421-0185/a000217>

- De Clercq, M, Roland, N. (2018, 28/08/2018 au 31/10/2018). Perceived similarity in achievement and integration process among first year at the university [Présentation orale avec comité de sélection]. Conférence « EARLI SIG 4, » Giessen. <http://hdl.handle.net/2078.1/202541>
- De Clercq, M. (2019). L'étudiant sur les sentiers de l'enseignement supérieur : Vers une modélisation du processus de transition académique. *Les Cahiers De Recherche du Girsef*, (116). <https://ojs.uclouvain.be/index.php/cahiersgirsef/article/view/54153>
- De Clercq, M. (2019). La transition universitaire : Posons un regard neuf sur la réussite de l'étudiant. Dans les Cahiers de recherche du Girsef. (116). <https://ojs.uclouvain.be/index.php/cahiersgirsef/article/view/54153>
- De Clercq, M., Galand, B., et Frenay, M. (2013). Chicken or the egg: Longitudinal analysis of the causal dilemma between goal orientation, self-regulation and cognitive processing strategies in higher education. *Studies in Educational Evaluation*, 39(1), 4-13. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2012.10.003>
- De Clercq, M., Leroy, V., Stinglhamber, F., et Frenay, M. (2022). « Projet de formation » : Accompagner vers la réussite universitaire et l'insertion professionnelle. *Revue*
- Denis, C. (2019). Encadrer aux cycles supérieurs : Étapes, problèmes et interventions, par C. Bégin. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 35 (1). <https://journals.openedition.org/ripes/1937>
- Dubé, E (2023). [Cinq principes pour la réussite](#). Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke.
- Dupont, S., De Clercq, M., et Galand, B. (2015). Les prédicteurs de la réussite dans l'enseignement supérieur : Revue critique de la littérature en psychologie de l'éducation. *Revue française de pédagogie*, (191), 105-136. <https://doi.org/10.4000/rfp.4770>
- Fokkens-Bruinsma, M., Vermue, C., Deinum, J-K. et Rooij, E. V. (2021) [First-year academic achievement: the role of academic self-efficacy, self-regulated learning and beyond classroom engagement](#), *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 46(7), 1115-1126.
- Hofer, B. K. et Yu, S. L. (2003). Teaching self-regulated learning through a "Learning to Learn" course. *Teaching of Psychology*, 30 (1), 30-33.
- Maher, M. et Macallister, H. (2013). Retention and attrition of students in higher education: Challenges in modern times to what works. *Higher Education Studies*, 3(2).
- Mahoney, B., Kumar, J. et Sabsabi, M. (2022). Strategies for Student Belonging: The Nexus of Policy and Practice in Higher Education. *Student Success*, 13(3), 54-62.
- Manyanga, F., Sithole, A. et Hanson, S. M. (2017). [Comparison of Student Retention Models in Undergraduate Education from the Past Eight Decades](#). *Journal of Applied Learning in Higher Education*, 7, 30-42
- Mouhib, Leila, Réussir ses études. Quels parcours ? Quels soutiens ? Parcours de réussite dans le premier cycle de l'enseignement supérieur - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014-2017, Rapport de recherche, Bruxelles, ARES, 2018.

- Pedler, M. L., Willis, R. et Nieuwoudt, J. E. (2022). A sense of belonging at university: student retention, motivation and enjoyment. *Journal of Further and Higher Education*, 46(3), 397-408.
- Philion, R., Bourassa, M., Leblanc, R., Plouffe, D., et Arcand, I. (2015). [Persistance et réussite aux études postsecondaires étude d'un accompagnement personnalisé pour étudiants en situation d'échec](#). *Revue de recherche appliquée sur l'apprentissage (RRAA) Vol. 3, article 6, (2010)*.
- Qvortrup, A. et Lykkegaard, E. (2022). [Study environment factors associated with retention in higher education](#). *Higher Education Pedagogies*, (7)1, 37-64.
- Suresh, R. (2006). The relationship between barrier courses and persistence in engineering. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 8(2), 215-239.
- Tinto, V. (2000). [Taking student retention seriously : rethinking the first year of college](#), NACADA Journal, Vol. 19 No. 2, pp. 5-10.
- Tinto, V. (2006). Research and Practice of Student Retention: What Next? *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 8(1), 1–19.
- UNESCO (2017). [L'éducation en vue des objectifs de développement durable : Objectifs d'apprentissage](#). Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
- Vasseur, F. (2015). [Des pistes pour accroître la persévérance et la réussite à l'enseignement supérieur](#). Dossier CAPRES.
- van Herpen, S. G., Meeuwisse, M., Hofman, W. A. et Severiens, S. E. (2020). A head start in higher education: the effect of a transition intervention on interaction, sense of belonging, and academic performance. *Studies in Higher Education*, 45(4), 862-877.

3.2. AUTRES RÉFÉRENCES CONSULTÉES

- Aljohani, O. (2016). [A Comprehensive Review of the Major Studies and Theoretical Models of Student Retention in Higher Education](#), *Higher education studies*, 6(2), 1-18.
- Chickering, A. W. et Gamson, Z. F. (1989). [Seven principles for good practice in undergraduate education](#). *Biochemical Education*, 17(3), 140-141.
- Conseil des académies canadiennes (2021). [Formés pour réussir, Ottawa, ON, Comité d'experts sur la transition des nouveaux titulaires de doctorat vers le marché du travail](#), Conseil des académies canadiennes.
- Erer, S. (2020). A Comprehensive Analysis of Students' Experiences of Belonging to the CS Community. In *Proceedings of the 2020 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education* (pp. 579-580) De Clerq, Michel, Remy et Galand (2019)

- Lavoir, C. (2018). *La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospectifs*. Fédération des cégeps
- Gerbier, Y., et Sauvaître, H. (2003). [Une classification des tutorats](#). *Recherche & formation*, 43 [1], 17-27.
- Gouvernement du Québec (2021). [Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026](#), Québec, ministère de l'Enseignement supérieur.
- Romainville, M. et Michaut, C. (2012). *Réussite, échec et abandon dans l'enseignement supérieur*. De Boeck.
- Dubé, J. S., Leblanc, F., Lefebvre, N. et Gaulin, F. (octobre 2021). [Face et Pile : L'apprentissage expérientiel](#). Service de soutien à la formation. Université de Sherbrooke.
- Tinto, V. (1997). Classrooms as communities: [Exploring the educational character of student persistence](#). *The Journal of Higher Education*, 68(6), 599–623.
- Trowler, V. (2010). [Student engagement literature review](#). *The higher education academy*, 11(1), 1-15.
- Zhang, Y., Oussena, S., Clark, T. et Kim, H. (2010, June). [Use data mining to improve student retention in HE - a case study](#). *ICEIS*, 1, 190-197.